

МЕТОД ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ФРАЗЕОЛОГИИ

Барно Буранова

(PhD), Доцент кафедры Узбекского языка и литературы Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана

Аннотация: В этой статье рассматривается перевод на туркменский, каракалпакский и русский языки романа Пиримкула Кадырова, создавшего в узбекской романистике бестселлеры на историческую и современную тематику, и, в частности, роман «Звездные ночи» в котором он с большим мастерством отразил генеалогию Темуридов. Также рассматриваются основы художественного перевода, мастерство переводчика, искусство воссоздания текста оригинала, принципы сохранения исторического и национального колорита при переводе исторических произведений и трансформационные процессы на примере переводов романа Пиримкула Кадырова «Звездные ночи» на русский и родственные языки.

Ключевые слова: национальный колорит, мастерство переводчика, национальные реалии, литературоведение, историко-методологическая адаптация, лексико-стилистические средства, дословный перевод.

Annotation: This article discusses the translation into Turkmen, Karakalpak and Russian of the novel by Pirimkul Kadyrov, who created bestsellers on historical and modern topics in Uzbek novelistics, and, in particular, the novel *Starry Nights*, in which he reflected the genealogy of the Temurids with great skill. It also discusses the basics of literary translation, the skill of a translator, the art of recreating the original text, the principles of preserving historical and national color in the translation of historical works and transformational processes on the example of translations of Pirimkul Kadyrov's novel «*Starry Nights*» into Russian and related languages.

Keywords: national flavor, translator's skill, national realities, literary criticism, historical and methodological adaptation, lexical and stylistic means, literal translation.

В мировом литературоведении приобретает актуальность исследование историзмов, архаизмов, национальных реалий, встречающихся при переводе исторических произведений, вопросов воссоздания картин исторического периода, соблюдения принципа адекватности, целостной эквивалентности. В этом смысле исследования в этой области являются важным фактором при оценке продукта перевода как искусства.

Ставший причиной большой сенсации в литературоведении советского периода роман «Звездные ночи», в котором с большим мастерством была отражена генеалогия Тимуридов, был написан Пиримкулом Кадыровым, известным в истории узбекской романистики как автор романов на исторические

и современные темы. Роман сначала был переведен на русский язык Ю. Суровцевым, а затем, по указанию центра, в ускоренном темпе был переведен на родственные и другие языки. Переводчик Шодурди Чориев также на основе общественного заказа центра за короткий срок перевел на туркменский язык «Звездные ночи» в сокращенном варианте. Шодурди Чориев эффективно использовал принципы историчности, историко-методологической, фонетической адаптации, модернизации в передаче присущего оригиналу историко-национального колорита. Безусловно, одним из методологических средств, придающих языку каждого художественного произведения содержательность и эмоциональность, является уместное использование цитат, поговорок и притч. Потому что без них трудно представить характер героев, особенность развития событий и мастерство автора. К.Джураев пишет об устойчивых сочетаниях так: «Именно когда литературное произведение является художественно цельным, красивым, привлекательным, читателю передаются эмоция и воодушевление. При чтении хорошей книги, мы погружаемся в ее мир полностью, другая жизнь становится нашей жизнью. Такие фразеологизмы, как поговорка, притча, мудрые слова дарят образность и чувственность письменной и устной речи, как будто оживляя историю, события, предметы, о которых идет речь. С помощью фразеологизмов художественное произведение и наш живой язык становится компактным, богатым, сильным и красивым, повышается воздействие, облегчаются читаемость и понимание»¹.

Практическое доказательство данной цитаты мы видим в следующем контексте. Сравните, в оригинале:

Хонзода бегим ҳамма балоларга ўзини тутиб бериб, укасини ёв қуришвидан халос қилганини Бобур билмаса ҳам Қутлуғ Нигор хоним яхши биларди. Узоқдаги нақора ва карнай-сурнайлар тўй шодиёнасини эслатувчи қувноқ куйлар чалган сари Қутлуғ Нигор хонимнинг юраги қон бўлиб, кўзларидан дув-дув ёш тўкиларди. (229)

В переводе на туркменский язык 2 фразы из оригинала переданы как 4:

Ханзаданың өз мәхрем доганыны өлүмден халас этмек учин өзүни чунңур гуя атаныны, хесрет лайына охланыны Бабыр билмесе-де, Гутлук Нигәр

¹ Жўраев К. Таржима санъати. – Тошкент: Фан, 1982. – Б. 36-37.

ханым ерэн оңат билйәрди. Узакдан эшидилйән кернай-сурнай сеслери, нәзик мукамлар энтеклерем Гутлук Нигәр ханымың **багрына ган өйүп, гөзүниң яшыны кепдирмейәрди.** (247) Этот отрывок взят из главы романа, которая называется «Самарқанд. Ҳал қилувчи олишув», и в изображении душевного состояния матери Бабура Кутлуг Нигор хоним, и его сестры, принцессы Ханзода бегим, использованы выражения «хамма балоларга ўзини тутиб бериб» (*став наперекор всем невзгодам*), «юраги қон бўлиб» (*сердце обливалось кровью*). Переводчик Ш. Чориев правильно понял значение словосочетаний, которые были использованы для описания этого выразительного и трепетного душевного состояния. В результате в переводе он использует выражения «чунңур гуя атаныны, хесрет лайына охланыны», «багрына ган өйүп, гөзүниң яшыны кепдирмейәрди». Выражения хесрет лайына охланыны, гөзүниң яшыны кепдирмейәрди, использованные переводчиком придали изображению большую выразительность, и это явилось хорошим соответствием состоянию, описанному в оригинале. Примечательно, что переводчик часто обращается в основном к туркменским фразам, чтобы придать изображениям, данным простыми словами в прозаических частях текста оригинала, больше образности. В тексте романа «Звёздные ночи» с мастерством использованы очень многие узбекские пословицы, поговорки и идиомы. Имеются фрагменты, где узбекские пословицы, встречающиеся на некоторых страницах, оставлены Ш.Чориевым без перевода. Приводим для этого пример:

В оригинале	В переводе на туркменский язык
– Минбаъд мен бир дарвиш бўлиб кун кўрмоқчимен! Жаноб Қосимбек, онамга айтинг! Мен ҳозир Ўратенага кетурмен! Юз чумчуққа бир кесак! Тожу тахт даъвосидан воз кечдим! Ким шунга кўнса, мен билан юрсин! Қолганларга жавоб! (Б. 222).	– Хеммеси гутарди! Бар зат пуч болды! Мениң дервүш болуп, даг-дүзлерде яшасым гелйә. Шу ниетими әжеме етир, Касымбек! Мен хәзир Ураденә гидйән. Мен инди тәжитагты дырнагымча-да гөрөмок! Ким мениң биле гидеси гелсе – атлансын! Галасы гелйәнлере-де – жогап! (Б. 258)

Эти слова сказаны Касымбеку Бабур Мирзой – главным героем этого романа. Пословица «Юз чумчуққа бир кесак», использованная в речи Бабура,

не отражена в переводе на туркменский язык. В этом фрагменте отражено духовное состояние Бабура. Этот фрагмент был взят из главы под названием «Кўчки босган булок». В данной главе Бабур после поражения и потерь, в поисках спасения прибыл к своему дяде Махмудхану. Но в ханском дворце он был встречен пренебрежительно. Махмудхан, который не видел своего племянника четыре года, специально оставил его ждать в канцелярии, а сам в это время играл в шахматы с послом Шейбанихана. В церемонии приёма планом шаха было посадить Бабура ниже посла Шейбанихана. Бобур, поникший вдобавок от пререканий с Айшабегим: «Сизнинг даргоҳингизда қачон яхши кун кўрибмен, Мирзам! Мудом сафар! Мудом таҳлика! Мудом сарсонлик! Ахир мен ҳам шоҳ қизимен», а также еле стерпевший унижения свояченицы Розия Султон бегим (жена Махмудхана, как её называли Каракоз бегим), принял бесповоротное решение. Этот фрагмент невероятно совершенно переведен Ш.Чориевым. Несмотря на то, что одна из народных пословиц выпала из текста.

При переводе большинства фраз, переводчик выбирал компонент, эквивалентный одному из компонентов исходной фразы, непосредственно полагаясь на значение текста, пытался полностью сохранить содержание фразы в переводе. Исходя из текста оригинала и опираясь непосредственно на смысл исходного текста, переводчик использует выражения и идиомы, присущие туркменскому языку и знакомые туркменским читателям, правильно интерпретируя значение выражений, служащих для красочного и живого описания душевного состояния, адаптирует их к контексту в процессе перевода, даже если их нет в оригинале, и применяет критерий художественности изображения. В связи с этим при использовании двуязычных фразеологизмов и употреблении выражений, эквивалентных исходному тексту, переводчик обратил внимание на фразеологизмы, стилистические особенности двух языков при передаче некоторых пословиц и продемонстрировал на практике генетические особенности сходства узбекского и туркменского языков.

Список использованной литературы:

1. Жўраев К. Таржима санъати. – Тошкент: Фан, 1982. – Б. 36-37.
2. П. Кадыров. Звездные ночи. - Ташкент, 1981. – 496 стр.
3. Чориев Ш. «Йылдызлы гижелер», Туркменистан, Ашхабад, 1988. –Б.485

4. B Buranova The Modulation and Generalization Method in the Process of Translation from Related Languages / International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding
<https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/4916/0>

